

**IJTIMOIIY FANLARNI O'QITISHDA QO'LLANADIGAN METOD VA
USULLARNING MOHIYATI VA XUSUSIYATLAR**

Namangan viloyati Chust tumani

63-o'rta ta'lim maktabining Tarix fani o'qituvchisi

Urinov Muslimbek Qurbonali o'g'li

Namangan viloyati Chust tumani

63-o'rta ta'lim maktabining Tarix fani o'qituvchisi

Obidov Bobir Satimboy o'g'li

Annotatsiya: Hozirgi zamon ijtimoiy-gumanitar fanlar va ularning uslubiy muammolarini, xalqlar va davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni manbalarga tayangan holda xolisona yoritish tarixiy taraqqiyot jarayoniga sivilizatsiya nuqtai nazaridan yondashish (ijtimoiy yondashuv) va ma'naviy-intelektual qiyosiy tahlil zaruriyatini uyg'otadi. Ushbu maqolada shuning kabi jarayonlarda ilmiy yondashuvning ayrim mulohaza va takliflari yoritiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy dunyoqarash, o'z-o'zini o'qitish ta'limi, tanqidiy tahlil, qiyosiy yondashuv, raqamli tarix, tasniflash, sistemalashtirish

O'zbekiston Respublikasining istiqloq yo'li avlod-ajdodlarimizning tarixiy an'analari va ma'naviy merosiga suyangan holda tanlab olinadi. Zotan, mustaqillik yo'li O'zbekiston xalqlarining tarixiy an'analari va ma'naviy boyliklarini qayta tiklovchi, yangi mazmun bilan boyituvchi yo'ldir. Bu esa tarix o'qitishni milliy asosga qurishni, xalqimizning mehnatsevarlik, do'stlik, mehmondo'stlik,

ma'rifatparvarlik kabi an'analari, imon, insof, mehr-oqibat, andisha, or-nomus, Vatanga hamda xalqqa sadoqat kabi oliyjanob fazilatlarini chuqur o'rganishni, ularni asrab-avaylab, yoshlar qalbiga, qon-qoniga singdirish, o'zini anglashga ko'maklashishi, respublikamiz istiqloli uchun astoydil xizmat qiladigan faollarni yetishtirishni asosiy vazifa qilib qo'yadi. O'zbekiston xalqlari tarixi va madaniyatini o'rganish o'quvchilarni avlodlarimizning ko'p ming yillik madaniy va ma'naviy merosi, ularni jahon ilmiy tafakkuri va madaniyati taraqqiyotiga qo'shgan ulkan hissasi bilan tanishtirish, madaniyatimizgning benazir allomalari nomlarini hurmat bilan tilga olish, ular bilan fahrlanishga, milliy iftixor tarbiyasini amalga oshirishga yordam beradi. O'zbekiston xalqlari tarixi o'qituvchilarining milliy ongini o'stirishda, o'zlikni anglashida, ular siyosiy madaniyatini oshirishda, mustaqil respublikamizning ijtimoiy faol va ma'naviy barkamol kishilarni haqiqiy inson, vatanparvar qilib tarbiyalashda juda katta imkoniyatlarga egadir. Shunga qaramay, hozirga qadar bu imkoniyatlardan yetarli darajada foydalanmasdan kelindi. Shunday ekan, boshqa fanlar qatori ijtimoiy-gumanitar soha ham o'zining alohida yondashuv asosida taraqqiy etishi lozimligini davr xususiyatiga ko'ra taqozo etmoqda. Zamonaviy dunyoqarashli, o'z tarixiy shu'uriga ega mustaqil fikrli yosh avlodga ijtimoiygumanitar fanlar alohida interaktiv tadrijiy metodlar orqali o'tib borilishi lozimligini bugunki kun globallashuv jarayonlari yana bir bor namoyon etmoqda. Jumladan, oliy o'quv yurtlarida ushbu o'quv yilida sezilarli dars soatlari qisqartilgan dinshunoslik, ma'naviyat asoslari, falsafa, madaniyatshunoslik, sotsiologiya kabi fanlarning asl mohiyatida kelajak avlodni globallashuv va diniy jarayonlar kabi ijtimoiy-ma'naviy o'ta nozik jarayonlarda raqobatbardosh, mulohazakor hamda tanqidiy tahlilga ega yetuk kadrlarni tayyorlash yotadi. Davr shuni ko'rsatdiki, maqsadga erishish uchun juda ko'p vaqt ajratish kerak emas, ya'ni belgilangan qisqa vaqt ichida o'qituvchi talabalarga

kerakli motivni mohirlik bilan uyg'ota olsa, izlanuvchan kadr adabiyotlar bazasidan o'zi qiziqib mustaqil o'zlashtiradi. Ushbu jarayon yosh avlodda mustaqil o'z-o'zini rivojlantirish (self-study) usulini ravnaq toptiribgina qolmay, bilim oluvchining tanqidiy-qiyosiy (critical thinking) dunyoqarashini ham o'stiradi. Buning uchun o'qituvchidan (ma'ruzachi) juda yaxshi o'qitish mahorati va bilim talab etiladi. Ta'lim beruvchida fanga oid yaxshi tajriba, bilim oluvchida o'rganish ko'nikmasini tarbiyalash qobiliyati va interfaol usullardan o'ziga xos texnika qo'llash layoqati bo'lmas ekan, fanga qiziqishni uyg'otish oson bo'lmaydi.

Gap shundaki, biz ko'pincha «ta'lim mazmuni» bilan «o'quv fani mazmuni» tushunchalarini bir xil deb qaraymiz. Aslida unday emas. Oldingi tushuncha kengroq, ya'ni o'quv fani mazmuni faqat shu fanga oid bilimlarni — tushuncha, hukm, xulosalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim mazmuni esa, bundan tashqari, ilmiy bilish metodlari, usullari va amallari, ya'ni o'quvchilarda mustaqil bilish malakalarini hosil qiluvchi metodologik bilimlarni (ta'rif, isbot, tahlil, sintez, induksiya, deduktsiya, tasniflash, sistemalashtirish, umumlashtirish va boshqalarni) ham o'z ichiga oladi. Bu borada ham pedagogikada zamonaviy yondashuvlar zarur. O'quvchilarda bilim olishga intilish va bilim olishga ehgiyoj bo'lishi, o'qish maqsadlari ichki zaruratga aylanishi kerak. O'quvchi real hayotga kirib borishi, unda faol ishtirok etishi uchun bilim, ko'nikma va malakalar bilan birga, ilmiy bilish metodlariga ega bo'lish kerakligini ongli ravishda tushunib yetishi lozim. Chunki, ochiq jamiyatning asosiy belgisi — bu dunyoni anglab yetish va unda o'zining munosib o'rnini topishi uchun erkin izlanishdir. Bundan tashqari, o'quvchi manbalar bilan tanishish va ulardan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lmog'i lozim. Chunki tarixiy hujjatlar o'qituvchi bayonini aniqlashtiradi, mazmunini chuqurlashtiradi, unga aniqlik kiritadi, ishonarli va mazmunli bo'lishini ta'minlaydi, o'quvchilarning bilish faoliyatini, fikrlashini faollashtiradi, bilimlari

puxta va mustahkam bo'lishiga yordam beradi, bilim olishning yangi usullari, ilmiy tadqiqotning tarkibiy qismlari bilan tanishtiradi. Ma'lumki, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish — o'qitish va o'rganishni tashkil etish jarayonidan iborat. An'anaviy ustuvor metodlarning (reproduktiv, tushuntirish - ko'rsatish, rivojlantiruvchi ta'lim, muammoli ta'lim, ijodiy; dasturli ta'lim, dialogli, o'yinli ta'lim, o'z-o'zini o'qitish ta'limi, informatsion ta'lim) zamonaviy rivojlangan ko'rinishlari paydo bo'lib bormoqda. Ulardan amalda oqilona foydalanish esa adaptatsion reproduktivlik (tadrijiy samaradorlik) stimulini rivojlantiradi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, mavjud an'anaviy tizimlarni yangilash yo'nalishlari (munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish asosida; bolalar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirish asosida; tashkillashtirish va boshqarish samaradorligi asosida; o'quv materiallarni metodik va didaktik rekonstruktsiyalash asosida; tabiatan monandlik, muqobillik texnologiyalari; mualliflik maktabining yagona texnologiyasi) bo'yicha ijtimoiygumanitar fanlarning ilmiy-bazaviy materiallarini moslashuvchan ob'yekt sifatida qo'llansa maqsadga muvofiq bo'lardi degan taklif mavjud. An'anaviy o'qitish usullari asosidagi tarixiy fanlarning bugunki kun taqozosi bo'lgan noan'anaviy o'qitish metodlari hisoblangan- "o'qituvchitexnolog", "tarixiy informatika" hamda "raqamli tarix" ("digital humanity") kabi usullar qo'llanilgan elektronlashgan fan kurslariga o'tkazilishi ham samarali bo'ladi degan umiddamiz. Bunday maxsus onlayn kurslarni o'qitishda, avvalo ijtimoiy-gumanitar soha vakillarining o'zlarida ko'nikmaning bo'lishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

O‘zbekiston Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakatlar strategiyasi to‘grisida”gi PF-4947-son farmoni / Xalq so‘zi, 2017 yil 8 fevral.

Rajabov R. Tarix fanining metodologik asoslari. // o‘quv darslik. Samarqand, 2013y.

Rajabova D.Y. Socio-philosophical views of local historians on the period of Sayyid Abdulahadkhan the emir of Bukhara // International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (10), 234-243.